

PENGGUNAAN ANALISIS RASIO DALAM RANGKA PENILAIAN KINERJA KEUANGAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH (KDMP) BENTANGAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN

Oktavie Fresiliasari^{1*}, Yohanes Suhardjo²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Universitas Semarang

*octafresilia@gmail.com

Abstrak

Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 Prabowo Subianto mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. KDMP Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten merupakan KDMP yang didirikan masyarakat desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten sebagai perwujudan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan. Dalam menjalankan proses aktivitasnya, aspek keuangan koperasi dapat dianalisis melalui laporan keuangan. Laporan keuangan koperasi menyajikan kinerja keuangan koperasi tersebut secara terstruktur yang berguna bagi pembuatan keputusan pengelola koperasi. Kinerja keuangan koperasi dapat diukur menggunakan analisis rasio. Adapun rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan koperasi yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas. Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pengurus dan Pegawai KDMP Bentangan mengenai penggunaan analisis rasio untuk penilaian kinerja keuangan koperasi maka dilaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu Pelatihan Penggunaan Analisis Rasio Untuk Penilaian Kinerja Keuangan Pada KDMP Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 yang diikuti oleh pengurus dan pegawai KDMP Bentangan. Kegiatan pelatihan dilakukan dengan cara pemaparan materi mengenai metode analisis rasio, kinerja keuangan koperasi dan implementasi analisis rasio untuk menilai kinerja keuangan koperasi. Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan tanya jawab antara nara sumber dan peserta. Selama kegiatan berlangsung peserta mengikuti kegiatan sampai selesai dan aktif mengajukan pertanyaan terkait materi yang dipresentasikan nara sumber.

Kata kunci: KDMP, Analisis Rasio, Kinerja Keuangan

Abstract

The President of the Republic of Indonesia for the 2024-2029 period, Prabowo Subianto, announced the launch of 80,000 village cooperatives under the name of the Merah Putih Village/Sub-district Cooperative. The KDMP Bentangan, Wonosari District, Klaten Regency, is a KDMP established by the Bentangan village community, Wonosari District, Klaten Regency, as an embodiment of Presidential Instruction Number 9 of 2025 concerning the Acceleration of the Establishment of Village/Sub-district Cooperatives. In carrying out its activities, the financial aspects of cooperatives can be analyzed through financial reports. Cooperative financial reports present the cooperative's financial performance in a structured manner that is useful for making decisions by cooperative managers. Cooperative financial performance can be measured using ratio analysis. The financial ratios that can be used to measure cooperative financial performance are the liquidity ratio, profitability ratio, and solvency ratio. In order to improve the understanding of KDMP Bentangan Management and Employees regarding the use of ratio analysis for assessing cooperative financial performance, a Community Service Activity was carried out, namely Training on the Use of Ratio Analysis for Financial Performance Assessment at KDMP Bentangan, Wonosari District, Klaten Regency on Saturday, October 25, 2025, which was attended by KDMP Bentangan management and employees. The training activity was carried out by presenting material regarding ratio analysis methods,

cooperative financial performance and the implementation of ratio analysis to assess cooperative financial performance. After the presentation of the material, it was continued with a question and answer session between the resource person and participants. During the activity, participants followed the activity until it was finished and actively asked questions related to the material presented by the resource person.

Keywords: KDMP, Ratio Analysis, Financial Performance

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi dasar hukum yang mengatur prinsip-prinsip koperasi, seperti keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang adil (Pemerintah RI-UU, 1992). Undang-Undang ini masih berlaku dan menjadi dasar hukum untuk mengatur koperasi. Hal ini dikarenakan **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012** tentang Perkoperasian yang sempat mencabut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Saat ini, ada upaya revisi UU No. 25 Tahun 1992 agar relevan dengan perkembangan zaman.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan prinsip kekeluargaan untuk memenuhi kebutuhan anggota, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum. Tujuan utama pendirian koperasi sebagaimana dinyatakan pada pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 1992 tersebut adalah untuk menyejahterakan anggotanya dengan cara menyediakan barang dan jasa secara bersama-sama, serta membangun perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 1992 tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prioritas untuk disejahterakan adalah anggota koperasi. Kemudian, koperasi diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 Prabowo Subianto mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pengumuman tersebut disampaikan pada rapat terbatas di Istana Negara pada tanggal 3 Maret 2025, dan akan dilakukan *launching* Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional pada tanggal 12 Juli 2025. Inisiatif peluncuran sebanyak kurang lebih 80.000. (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui koperasi.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih khususnya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan program pemerintah untuk membangun badan usaha di desa dalam bentuk koperasi yang bertujuan meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat di desa dengan prinsip gotong royong. KDMP menyediakan berbagai layanan seperti simpan pinjam, apotik, klinik dan logistik. Kegiatan operasional KDMP didukung pendanaan dari pemerintah pusat Republik Indonesia (RI). Melalui dukungan pendanaan tersebut diharapkan KDMP mampu menjadikan desa lebih produktif, memiliki daya saing dan mandiri secara ekonomi.

KDMP didirikan dengan tahapan seperti berikut: 1) Pra Musyawarah Desa; 2) Musyawarah Desa Khusus; 3) Pembentukan Panitia dan Pengurus; 4) Penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KDMP; 5) Pendaftaran dan Legalitas. Pra Musyawarah Desa merupakan tahapan pemetaan sumber daya, kebutuhan,

dan tantangan di desa. Tahapan ini menghasilkan rencana KDMP yang sesuai dengan kondisi desa. Tahapan Musyawarah Desa Khusus adalah tahapan pembuatan kesepakatan pendirian KDM oleh masyarakat desa secara bersama-sama. Masyarakat desa sepakat memilih nama KDMP dan arah usaha yang akan dijalankan. Tahapan pembentukan panitia dan pengurus dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Pembentukan Panitia Pelaksana. Panitia tersebut bertugas merealisasikan proses pendirian KDMP, serta pemilihan pengurus dan pengawas KDMP. Tahapan selanjutnya yaitu penyusunan AD/ART KDMP yang disusun berdasarkan asas partisipatif. Tahapan pendaftaran dan legalitas menjadi tahapan final pendirian KDMP. Pada tahapan ini, seluruh dokumen administrasi yang meliputi berita acara, akta notaris pendirian dan AD/ART dikumpulkan dalam rangka pendaftaran KDMP secara daring melalui situs resmi. KDMP akan memperoleh status badan hukum setelah pihak yang berwenang melakukan verifikasi.

Pendirian KDMP memiliki 3 (tiga) pilihan yaitu: 1) Mendirikan koperasi baru sesuai kebutuhan masyarakat; 2) Mengaktifkan kembali koperasi lama yang sudah tidak aktif; atau 3) Mengembangkan koperasi yang sudah ada dengan memperluas area usaha dan struktur organisasi. Jenis usaha KDMP dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti: toko sembako, apotik desa, klinik kesehatan desa, simpan pinjam, penyediaan *cold storage*, memproduksi makanan masyarakat desa.

Pendirian dan pendanaan operasional KDMP telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Pemerintah RI-INPRES, 2025) merupakan dasar hukum dibentuknya KDMP. Selanjutnya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Kementerian Desa PDTT Nomor 10, 2025). Menteri Keuangan menerbitkan pula Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 (Kementerian Keuangan Nomor 49, 2025) sebagai petunjuk teknis mengenai tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Pada Tahun Anggaran 2025 Untuk Pemberian Dukungan Kepada Bank Yang Menyalurkan Pinjaman Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kementerian Keuangan Nomor 63, 2025). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 menjadi petunjuk teknis khususnya bagi KDMP untuk pengajuan pinjaman. Adapun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2025 sebagai stimulus bagi perbankan yang akan memberikan pinjaman bank kepada KDMP.

KDMP Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten didirikan berdasarkan persetujuan masyarakat desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dalam musyawarah desa yang digelar pada tanggal 25 Mei 2025. Pada musyawarah desa tersebut juga dipilih 5 (lima) orang pengurus dan 3 (tiga) orang pengawas koperasi. KDMP Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia pada tanggal 3 Juni 2025.

Kantor KDMP Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten beralamat di jalan Pakis-Daleman Kilometer 4. Bangunan Kantor KDMP Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten memiliki 6 (enam) gerai dan 1 (satu) gudang besar. Enam gerai KDMP terdiri dari gerai pupuk/sarana pertanian, gerai kantor pos/logistic, gerai

sembako, gerai simpan pinjam, gerai klinik desa dan gerai apotik desa. KDMP Bentangan juga telah memiliki mobil truk sebagai sarana transportasi/pengangkutan barang. Jumlah anggota KDMP Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten sebanyak 1.100. (seribu seratus) orang. Jumlah anggota tersebut belum mencakup seluruh masyarakat Desa Bentangan yang berjumlah kurang lebih 2.400. (dua ribu empat ratus) orang.

Pendirian KDMP Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten diharapkan dapat menyerap potensi Desa Bentangan, terutama sektor pertanian, dikarenakan 60% warga Desa Bentangan merupakan petani. KDMP Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten menjadi tempat peresmian kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se Indonesia sebanyak 80.086. (delapan puluh ribu delapan puluh enam) oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 yang bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional. Hal ini menjadi gambaran bahwa KDMP Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten memperoleh apresiasi yang sangat tinggi dari Pemerintah Republik Indonesia.

Keberhasilan KDMP Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten tergantung pada komitmen pengurus, pengawas dan anggota koperasi dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan didirikannya koperasi (Ramdhani, 2019). Keberhasilan KDMP sebagai organisasi tidak terlepas dari kompetensi sumber daya manusianya (Bairizki, 2020). Selain kompetensi, ketersediaan modal menjadi faktor penting bagi keberhasilan operasional koperasi. Ketersediaan modal menjadi faktor penentu dalam mencapai profitabilitas yang tinggi. Aspek lainnya yaitu kemampuan pengelolaan keuangan yang andal. Keandalan dalam mengelola keuangan koperasi dapat membantu kegiatan operasional koperasi bertahan dalam menghadapi perubahan yang cepat di lingkungan usaha.

Dalam menjalankan proses aktivitasnya, aspek keuangan suatu organisasi bisnis dapat dianalisis melalui laporan keuangannya (Luh & Anom, 2024). Laporan keuangan organisasi bisnis menyajikan kinerja keuangan organisasi tersebut secara terstruktur yang berguna bagi pembuatan keputusan organisasi (Maritza et al., 2022). Salah satu bentuk organisasi bisnis yang memerlukan laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangannya yaitu koperasi.

Kinerja keuangan koperasi menggambarkan kondisi keuangan koperasi pada suatu periode tertentu (Pariyanti et al., 2018). Kinerja keuangan koperasi dapat diukur menggunakan analisis rasio. Subramanyam dan Wild (2010) menegaskan bahwa analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling populer dan banyak digunakan. Adapun rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan koperasi yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas.

Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan suatu organisasi bisnis dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo (Putri, 2023). Rasio likuiditas yang lazim digunakan adalah *Current Ratio*. Adapun pengertian rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan suatu organisasi bisnis dalam menghasilkan laba selama periode tertentu (Fitriyana, 2023). Rasio profitabilitas yang lazim digunakan adalah *Return On Assets (ROA)*. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan suatu organisasi bisnis dalam memenuhi seluruh kewajibannya (Zanardi & Indah, 2022). Rasio solvabilitas yang lazim digunakan adalah *Debt To Asset Ratio (DAR)*.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pengurus dan Pegawai KDMP Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten mengenai penggunaan analisis rasio

untuk penilaian kinerja keuangan koperasi maka dilaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu Pelatihan Penggunaan Analisis Rasio Untuk Penilaian Kinerja Keuangan Pada KDMP Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025. Sebagai Koperasi Desa Merah Putih yang menjalankan aktivitas usaha mulai tahun 2025 ini maka penilaian kinerja keuangan koperasi menjadi kebutuhan yang sangat penting karena melalui analisis kinerja keuangan tersebut akan diketahui posisi keuangan KDMP Bentangan. Agar penerapan analisis kinerja keuangan oleh pengelola KDMP Bentangan dan dapat dilakukan dengan benar sehingga berguna dalam pembuatan keputusan ekonomi maka dibutuhkan Pelatihan Penggunaan Analisis Rasio bagi pengelola KDMP Bentangan.

Kegiatan Pelatihan Penggunaan Analisis Rasio Untuk Penilaian Kinerja Keuangan Pada KDMP Bentangan diikuti oleh pengurus dan pegawai KDMP Bentangan. Obyek pengabdian ini dipilih berdasarkan kesepakatan kerja sama pengabdian antara pengurus KDMP Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dengan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan pengelola KDMP Bentangan mampu mengimplementasikan metode analisis rasio sehingga dapat diketahui kinerja keuangan KDMP Bentangan selama tahun 2025 ini.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kantor KDMP Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten di jalan Pakis-Daleman Kilometer 4 pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyelenggaraan pelatihan tentang Penggunaan Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja Keuangan Koperasi bagi pengelola KDMP Bentangan.

Kegiatan pelatihan dilakukan dengan cara pemaparan materi mengenai metode analisis rasio, kinerja keuangan koperasi dan implementasi analisis rasio untuk menilai kinerja keuangan koperasi. Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan tanya jawab antara nara sumber dan peserta. Adapun pemaparan materi yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan ini meliputi :

1. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
3. Metode analisis rasio;
4. Penilaian kinerja keuangan; dan
5. Praktik penggunaan metode analisis rasio untuk menilai kinerja keuangan koperasi.

Untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan penggunaan analisis rasio untuk penilaian kinerja keuangan koperasi maka dilaksanakan evaluasi yaitu menggunakan *pre test* dan *post test* bagi peserta pelatihan. Tingkat keberhasilan diketahui dengan cara membandingkan skor nilai *post test* dengan *pre test*. Pelatihan disebut berhasil jika skor nilai *post test* lebih tinggi dibandingkan skor nilai *pre test* dengan nilai minimal 80.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 secara tatap muka. Sebelum dilaksanakan kegiatan pemaparan materi mengenai

penggunaan analisis rasio untuk menilai kinerja keuangan koperasi, terlebih dahulu dilaksanakan pembukaan. Pembukaan kegiatan pelatihan dalam rangka memberikan pemahaman mengenai tujuan dari pelaksanaan pelatihan penggunaan analisis rasio untuk menilai kinerja keuangan koperasi. Pada pembukaan tersebut juga disampaikan bahwa Tim Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Ekonomi Universitas Semarang akan memberikan pendampingan dengan *free charge* kepada pengelola KDMP Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dalam mengimplementasikan metode analisis rasio untuk menilai kinerja keuangan KDMP Bentangan pada tahun 2025 ini maupun pada tahun-tahun berikutnya. Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula bahwa Tim Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Ekonomi Universitas Semarang bersedia menyiapkan aplikasi laporan keuangan KDMP Bentangan.

Selanjutnya pada tahap kegiatan pemaparan materi mengenai penggunaan analisis rasio untuk menilai kinerja keuangan koperasi, peserta diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis laporan keuangan koperasi, klasifikasi analisis rasio dan stratifikasi kinerja keuangan koperasi berdasarkan rasio keuangan. Pada pemaparan materi ini ditegaskan bahwa KDMP Bentangan berkewajiban menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Selama kegiatan berlangsung peserta mengikuti kegiatan sampai selesai. Peserta juga aktif mengajukan pertanyaan terkait materi yang dipresentasikan nara sumber.

Berikut dokumentasi dari obyek Koperasi Desa Merah Putih dalam kegiatan pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan:

Gambar 1. Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan

4. KESIMPULAN

Melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan para pengelola KDMP Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dapat meningkatkan pemahaman mengenai praktik penggunaan analisis rasio untuk penilaian kinerja keuangan koperasi. Tim Pengabdian juga bersedia menjadi Advisor Pendamping dalam implementasi metode analisis rasio agar implementasinya dapat dilakukan secara benar sehingga berguna bagi pembuatan keputusan koperasi. Tim Pengabdian Masyarakat juga bersedia menyiapkan aplikasi laporan keuangan KDMP Bentangan. Kegiatan pendampingan dan penyediaan aplikasi laporan keuangan tersebut diberikan secara *free charge*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian ini dapat terselenggara atas peran serta dan dukungan dari berbagai pihak khususnya pemilihan objek pengabdian dan panitia tim pengabdian kepada masyarakat yang telah bekerja keras membantu kelancaran kegiatan pelatihan ini tanpa halangan suatu apapun. Kami dari tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung dan membantu terselenggaranya kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bairizki, A. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Tinjauan Strategis Berbasis Kompetensi)* (Vol 1). Pustaka Aksara.
- Fitriyana, D. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Profitabilitas Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Mandiri Desa Talang Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi*. 1(3).
- Kementerian Desa PDTT Nomor 10. (2025). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih*.
- Kementerian Keuangan Nomor 49. (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*.
- Kementerian Keuangan Nomor 63. (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Pada Tahun Anggaran 2025 Untuk Pemberian Dukungan Kepada Bank Yang Menyalurkan Pinjaman Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*.
- Luh, N., & Anom, P. (2024). *Menilai Kinerja Keuangan menggunakan Analisis Rasio Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sadar*. 22(1), 82–96.
- Maritza, T. A., Khansa, M. R., Gifanit, J. A., Nabiella, H. T., Melati, B., & Cholis, A. (2022). *Pengaruh rasio keuangan terhadap keputusan perusahaan*. 2(2).
- Pariyanti, E., Zein, R., & Keuangan, I. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Sepadan Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur*. 1(2), 1–19.
- Pemerintah RI-INPRES. (2025). *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan*.
- Pemerintah RI-UU. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*.
- Putri, A. M. (2023). *Analisis Rasio Likuiditas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Riau*. 3, 3963–3971.
- Ramdhani, A. (2019). *Analisis Rasio Likuiditas , Solvabilitas , Profitabilitas , dan Aktivitas*

untuk Menilai Kinerja Keuangan Koperasi Sejahtera Analysis of Liquidity , Solvability , Profitability , and Activity Ratio to Assess the Financial Performance of the Sejahtera Cooperative. 6(1), 1–10.

Subramanyam, K., Wild, J, J. (2010). *Analisis Laporan Keuangan : Financial Statement Analysis (10)*. Penerbit Salemba Empat.

Zanardi, Y., & Indah, N. P. (2022). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Analisis Rasio Likuiditas , Rasio Solvabilitas dan Rasio Rentabilitas untuk Menilai Kinerja Keuangan KSU Andini Mulyo Unit Boyolali Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah.* 4(2), 448–460. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.685>